

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INTELLEKTUAL MULK HIMOYASINING RIVOJLANISHI

Aminova Maftuna Madiyor qizi

Toshkent shahridagi Singapur Menejmentni
Rivojlantirish Instituti, Yuridik bo'limi, Yuristi

E-mail: m.madiyorovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644021>

Annotatsiya: Tezida O'zbekiston Respublikasi hududida intellektual mulk huquqi va u bilan bog'liq qonunchilik hujjatlari hamda sohani rivojlantirish strategiyasi keltirilgan. "IP Protection" axborot portali va "WIPO Alert" onlayn platformasi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlari: Faol muallif, Parij konvensiyasi, Madrid bitimi, Patent kooperatsiyasi to'g'risida shartnoma, Tovar belgilariga oid qonunlar to'g'risida shartnoma, Patent huquqi to'g'risida shartnoma.

Kirish.

Intellektual mulkni himoya qilish inson aql-zakovati, shu jumladan ixtirolar, adabiy va badiiy asarlar, dizaynlar, ramzlar, ismlar va tijoratda qo'llaniladigan tasvirlarni himoya qilishning muhim jihati hisoblanadi. U ijodkorlar va innovatorlarga qonuniy huquqlar berish asnosida o'z aqliy faoliyati natijasi bo'lgan ijodkorlarning foyda olishiga zamin yaratadi. Intellektual mulkni himoya qilish patentlar, mualliflik huquqlari, tovar belgilari va tijorat sirlari kabi turli shakllarni o'z ichiga oladi.

Har bir mamlakat ichki qonunchiligida, ko'pincha, ikki omil tufayli intellektual mulkni himoya qilishni yo'lga qo'yadi, jumladan ijodkorlarga qonuniy jihatdan o'z ixtirolariga nisbatan iqtisodiy va moddiy huquqlarni taqdim etish va ular tomonidan yaratilgan foydali ishlanmalarni keng jamoatchilik tomonidan foydalanilishini ta'minlash bo'lsa, ikkinchi omil ijodkorlikni har taraflama qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish hisoblanadi.

Intellektual faoliyat natijalarini qo'llash orqali iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy axborot-innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy qilish O'zbekiston Respublikasini jadal rivojlantirishning muhim shartlaridan biri sanaladi.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohaları shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda mamlakatimizning jahon bozorida mustahkam o'rin egallashi va rivojlangan davlatlar darajasiga erishishi yo'lida dadil qadamlar tashlash uchun islohotlarni zamonaviy innovatsion g'oyalar, ixtirolar va mashhur mintaqaviy brendlar yaratilishiga asoslangan holda amalga oshirish talab etiladi.

Keyingi yillarda yurtimizda ham intellektual mulkka bo'lgan huquqning samarali himoya qilinishiga qaratilgan turli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Avvalo, samarali huquqiy makonning asosini tashkil etuvchi Bosh qomusimizning 53-moddasida har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanishi, intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinishi, davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qilishi kabi normaning o'rnatilishi katta yutuq hisoblanadi. Konstitutsiya darajasida bunday huquqning himoya qilishni mustahkamlanishi fuqarolarning aqliy faoliyati natijasi hurmat qilinishi, o'z mehnati namunasi bo'lgan ishlanmaning boshqalar qonuniy asoslarda foydalanishi va muallif esa bu orqali daromad olishi

kerakligi barchada aynan yaratuvchanlikka keng yo'l ochib beradi.

Intellektual mulk keng qamrovli tushuncha bo'lib, unga quyidagilar kiradi: mualliflik huquqi (fan, adabiyot va san'at asarlari); turdosh huquqlar (ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko'rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko'rsatuvlari yoki eshittirishlari); sanoat mulki (ixtiro, foydali model va sanoat namunalari); EHM uchun dasturlar va ma'lumotlar bazalari; shaxsiylashtirish vositalari (firma nomlari, Tovar belgisi, xizmat ko'rsatish belgisi, tovar kelib chiqqan joy nomi, geografik ko'rsatkichlar); seleksiya yutuqlari (o'simliklarning yangi navlari va hayvonlarning yangi zotlari); oshkor etilmagan axborot, ishlab chiqarish sirlari (nou-xau) va integral mikrosxema topologiyalari.

Intellektual mulk huquqlari sohasidagi eng ahamiyatga molik bo'lgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi O'RQ-42-son qonuni bo'lib, ushbu qonunning maqsadi fan, adabiyot va san'at asarlarini (mualliflik huquqi), ijrolar, fonogrammalar, efir yoki kabel orqali ko'rsatuv yoxud eshittirish beruvchi tashkilotlarning ko'rsatuvlari yoki eshittirishlarini (turdosh huquqlar) yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi qonuni bo'lib, maqsadi ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari huquqiy muhofaza qilish hamda ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Yurtimizda 2022–2026-yillarda intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasining qabul qilishnishi intellektual mulk sohasida tom ma'noda yangi davrni boshlab berganligi bilan xarakterlanadi. Unda strategiyani 2022–2023-yillarda amalga oshirish bo'yicha 38 ta choratadbirlarni nazarda tutuvchi "Yo'l xaritasi" tasdiqlangan. Mazkur "Yo'l xarita"ga muvofiq "**Faol muallif**" reyestri ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Mazkur reyestrda mualliflik huquqi obyektlari va turdosh huquqlar to'g'risidagi ma'lumotlar va mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar haqidagi ma'lumotlar kiritilishi belgilangan.

Shuningdek, "IP Protection" axborot portali ishlab chiqildi. Ushbu portal orqali intellektual mulk huquqlarini buzgan holda ishlab chiqarilayotgan, sotilayotgan va tarqatilayotgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, sotuvchi va tarqatuvchilarga huquqiy ta'sir choralari qo'llashda idoralararo axborot almashinuvi amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan.

Bundan tashqari, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) ko'magida respublikada mualliflik huquqini internetda himoya qilish bo'yicha "**WIPO Alert**" onlayn platformasidan keng foydalanishni yo'lga qo'yish, intellektual mulk obyektlarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini tartibga soluvchi ma'muriy reglamentlarni ishlab chiqish, globallashtirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlarini hisobga olgan holda, internet makonida intellektual faoliyat natijalari hamda fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining, tovarlar, ishlar va xizmatlarning o'ziga xosliklarini aks ettiruvchi jihatlaridan qonunga xilof ravishda foydalanishning oldini olishga qaratilgan real choralarni ko'rish, aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun to'lov-shartnoma asosida o'z intellektual mulk obyektlarini yuqori daromad keltiruvchi vositaga aylantirishga ko'maklashuvchi "**IP Management**" (Intellektual mulkni boshqarish) o'quv kurslarini tashkil qilish, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar faoliyatini tahliliy o'rganish, ularni mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni tom ma'noda himoya qiluvchi

tashkilotlarga aylantirish choralarini ko'rish, umumiy o'rta ta'lim va kasb-hunar maktablari o'quvchi-talabalarida intellektual faoliyat natijalarini hurmat qilish hamda ixtirochilik va novatorlik xislatlarini shakllantirish maqsadida intellektual mulk sohasiga oid fan dasturlarini takomillashtirish kabi bir qator vazifa va chora-tadbirlar belgilab olingan.

Yurtimizda intellektual mulk himoyasini samarali yo'lga qo'yishda xalqaro hamkorlik masalalari ham birlamchi ahamiyat kasb etadi. Bu o'rinda, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti xalqaro doiradagi harakatlarni muvofiqlashtiruvchi, bu yo'nalishda davlatlararo hamkorlik masalalarini yo'lga qo'yishda boshqa shu kabi tashkilotlardan ajralib turadi.

Bugungi kunda dunyoning 180 dan ortiq davlati mazkur a'zosi hisoblanadi. 1991-yilda tashkilotning to'laqonli a'zosiga aylangan O'zbekiston o'tgan davrda Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasi, Belgilarni xalqaro ro'yxatdan o'tkazish uchun Madrid bitimiga doir Bayonnoma va Protokoli, Patent kooperatsiyasi to'g'risida shartnoma, Tovar belgilariga oid qonunlar to'g'risida shartnoma, Patent huquqi to'g'risida shartnoma, O'simliklar yangi navlarini muhofaza qilishga oid xalqaro konvensiya, Patent tadbirlari maqsadlari uchun mikroorganizmlarni deponentlash-tirishni xalqaro e'tirof etish to'g'risidagi Budapesht shartnomasi, Belgilarni ro'yxatdan o'tkazish uchun tovar va xizmatlarning xalqaro tasnifi to'g'risidagi Nissa bitimi, Xalqaro patent tasnifi to'g'risidagi Strasburg bitimi, Sanoat namunalarning xalqaro tasnifini ta'sis etish to'g'risidagi Lokarno bitimi, Badiiy va adabiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risidagi Bern konvensiyasi, Fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini ularning fonogrammalarini noqonuniy takrorlanishidan muhofaza qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasi, BIMTning ijro va fonogrammalar bo'yicha shartnomasi, BIMTning mualliflik huquqi bo'yicha shartnomasi kabi xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qildi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurtimizda intellektual mulkning himoya qilish borasidagi tendensiyalar, avvalo, aholi orasida ijodkorlik faoliyatini yanada rag'batlantirish, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini jadallashtirish, bu sohadagi xalqaro standartlarning keng tadbiiq etilishi va ishonchli himoya qilish mexanizmlarini yaratish hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti // **[Elektron manba]**. URL: www.president.uz
2. "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni // **[Elektron manba]**. URL: www.lex.uz/docs/-76671
3. "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni // **[Elektron manba]**. URL: www.lex.uz/ru/docs/-1022944
4. 2022 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish Strategiyasi // **[Elektron manba]**. URL: www.lex.uz/uz/docs/-5987120
5. Intellektual mulk huquqini himoya qilish takomillashmoqda. Yuristlar malakasini oshirish markazi // **[Elektron manba]**. URL: www.https://uzmarkaz.uz/uzc/news/intellektual-mulk-huquqini-himoya-qilish-takomillashmoqda